

CIDADES IMAGINADAS: URBANISMO MODERNISTA E SEUS VESTÍGIOS NO PLANALTO CENTRAL BRASILEIRO

LEITE, BRUNA (1)

Mestranda no Programa de Pós Graduação da FAU-UnB
brunaleitelopes8@gmail.com

TIMBÓ, LARISSA (2)

Mestranda no Programa de Pós Graduação da FAU-UnB
laristsouza@gmail.com

RESUMO

Este artigo propõe uma reflexão sobre o urbanismo modernista no planalto central brasileiro a partir da análise de dois projetos urbanos não construídos: a Cidade Marina, idealizada em 1955 por Max Hermann e projetada por Oscar Niemeyer na região do Vale do Urucuia (MG), e a "Cidade Desconhecida", projeto sem autoria confirmada, mas potencialmente atribuídas ao mesmo arquiteto, encontradas no Arquivo Público do Distrito Federal (ArPDF). A investigação busca dar destaque a essas propostas no campo da historiografia do urbanismo moderno, considerando a importância dos projetos criados para além do Plano Piloto de Brasília e que, mesmo não materializados, expressam visões significativas de desenvolvimento e modernidade.

As cidades se inserem em um contexto marcado pelo desenvolvimentismo que permeou o Brasil na segunda metade do século XX. O projeto de interiorização da capital, mais do que uma decisão administrativa, assumiu um papel simbólico ao representar o avanço da modernização nacional e a ocupação planejada do território. É nesse cenário que Marina é concebida, uma cidade nova pensada para abastecer a capital, unindo o ideal modernizador a uma lógica econômica funcional. Já a "Cidade Desconhecida", descoberta entre documentos sem data, localidade ou assinatura, remete a um exercício de síntese dos princípios modernistas em um projeto cuja ausência de materialidade amplia seu potencial especulativo.

A investigação adota como metodologia a busca e análise documental dessas cidades, com o objetivo de evidenciar não apenas os aspectos estéticos e formais das propostas, mas também os discursos e ideologias que as sustentam. Ao posicionar Marina e a Cidade Desconhecida no centro da análise, propõe-se pensar o modernismo urbanístico não apenas como uma sequência de realizações monumentais, mas também como um campo permeado por tentativas, fracassos e arquivos esquecidos.

Palavras-chave: História do Urbanismo; Cidades Novas; Oscar Niemeyer.

1. INTRODUÇÃO

Inspirando-se em *As Cidades Invisíveis* (1990), de Ítalo Calvino, o espaço urbano pode ser visto como uma trama de forças invisíveis, onde fragmentos e vestígios se reconfiguram sobre uma superfície instável, sempre em mutação. A cidade, mais do que matéria construída, torna-se um organismo simbólico e sensível, feito de camadas de memória e de geografias em transformação (Santos, 2018).

Esses fragmentos inacabados do passado, embora muitas vezes relegados ao silêncio ou esquecimento, carregam uma vida póstuma que pode ser despertada e reinscrita no presente (Gagnebin 2024). Entrelaços de tempos e narrativas, tais vestígios instauram o que Didi-Huberman (2012) descreve como um “ato reminiscente: um choque, um rasgar de véu, uma irrupção ou aparição do tempo, [...] [d]a memória involuntária”. Nesse sentido, os projetos urbanos não realizados adquirem relevância por expressarem tanto as expectativas e utopias de seu tempo quanto às lacunas e impossibilidades que marcaram sua não execução. Eles permanecem como marcas de horizontes imaginados, capazes de iluminar criticamente a história urbana e de ampliar nosso entendimento da cidade como espaço simultaneamente concreto e possível.

O urbanismo modernista no Brasil constituiu-se justamente como um terreno privilegiado para a projeção dessas utopias com algumas não realizadas, transformando a cidade em laboratório de possibilidades. Inserido no ideário desenvolvimentista do século XX, ele encontrou em Brasília seu emblema máximo, onde o traçado de Lucio Costa materializou uma visão que condensava expectativas de modernidade, progresso e universalidade. Contudo, Brasília não emergiu como um gesto isolado: antes do concurso de 1956 houveram a criação de Cidades Novas (Trevisan 2020), pautadas nos princípios modernistas no Planalto Central. Entre elas, destaca-se a Cidade Marina, projetada em 1955 por Oscar Niemeyer e a chamada Cidade Desconhecida, conjunto de desenhos sem data, localidade ou autoria confirmada, mas atribuídos ao mesmo arquiteto e identificados no Arquivo Público do Distrito Federal em 2018.

Essas duas propostas permitem lançar um olhar para além do Plano Piloto e questionar a centralidade exclusiva atribuída à experiência de Brasília. Ao mesmo tempo em que reafirmam a força das ideias modernistas na configuração do espaço urbano, elas representam um exemplo de como os discursos e práticas do urbanismo moderno se articularam com os interesses privados e com o imaginário de desenvolvimento que marcou o Brasil nos anos 1950.

Metodologicamente, a investigação toma como instrumento interpretativo o “Pensar por Atlas” (Trevisan 2018), que permite aproximar objetos aparentemente destoantes (espaço e tempo) e formular narrativas capazes de garantir leituras originais. Essa abordagem ecoa experiências teóricas dos filósofos alemão Aby Warburg (1866-1929) e francês Georges Didi-Huberman (1953-), para quem o atlas não é um produto final, mas uma ferramenta de montagem capaz de iluminar conexões inesperadas e construir narrativas críticas (Didi-Huberman 2013). Assim, mais do que analisar isoladamente cada objeto, a partir de fontes primárias e secundárias levantadas e sistematizadas, o experimento busca evidenciar o que emerge no “choque” entre eles, ampliando conhecimento sobre o modernismo urbanístico brasileiro.

Estruturalmente, o artigo é composto por uma reflexão sobre os preceitos do urbanismo modernista e sua relação com as Cidades Novas criadas no Planalto Central na primeira metade do século XX. Na sequência, duas seções analíticas dedicadas à Cidade Marina e à Cidade Desconhecida fornecem subsídios para a discussão final, que busca evidenciar elementos de convergência e divergência entre esses projetos e o ideário modernista.

2. URBANISMO MODERNISTA NO PLANALTO CENTRAL: ANTECEDENTES A BRASÍLIA

Inspirado pelas transformações provocadas pela industrialização, o urbanismo modernista surgiu como uma proposta para repensar a cidade como um organismo planejado, capaz de integrar circulação, habitação, trabalho e lazer. Desde a Revolução Industrial, esse movimento começou a se consolidar como resposta às profundas mudanças sociais, tecnológicas e econômicas, buscando reorganizar as cidades diante das novas demandas populacionais. Nesse contexto, alguns dos princípios modernistas foram formulados por Le Corbusier (2000, 2009) em textos-manifesto de caráter prescritivo, destacando-se entre eles a "Carta de Atenas" (Le Corbusier 1993). Produzido para o IV Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM) de 1933, esse documento propunha diretrizes para o desenho urbano com aspirações em relação à universalidade do urbanismo, concebendo a cidade como um espaço planejado para o homem com "necessidades-tipo" (Choay 2013, 185), como circular, trabalhar, habitar e recrear. Para atingir esse ideal, defendia-se a criação de setores separados por suas funções, separação de fluxo entre automóveis e pessoas, a cidade permeada pela natureza, compondo um planejamento urbano funcional.

Enquanto isso, no Centro-Oeste brasileiro, durante a primeira metade do século XX predominava ainda a imagem de um território identificado como sertão: pouco explorado, marcado por baixa densidade demográfica, distante dos principais eixos de desenvolvimento do país, "um pomar vastíssimo, sem dono" (Cunha 2012, 55). Essa condição de vazio e de fronteira a ser ocupada seria elemento central para justificar a interiorização e a incorporação do ideário modernista em projetos urbanos pensados para a região.

A política de interiorização lançada pelo governo Vargas em 1938, conhecida como "Marcha para o Oeste", abriu caminho para a implantação de novas cidades na região, gerando grandes oportunidades de usar o Planalto Central como canteiro experimental desses princípios modernistas. Cidades como Goiânia (1933), Ceres (1941), Aragarças (1950) ilustram esse movimento, incorporando elementos de planejamento urbano que dialogavam com o ideário moderno, como a setorização funcional, largas avenidas e áreas verdes integradas. Embora cada uma apresentasse soluções distintas, todas revelavam o esforço de associar modernização, urbanização e ocupação territorial planejada, antecipando, em diferentes graus, alguns dos princípios que mais tarde seriam consolidados em Brasília.

Nesse mesmo movimento de ocupação planejada e modernização, surgem também as primeiras propostas para Brasília, desenvolvidas antes da divulgação do concurso para o Plano Piloto em 1956. Entre essas iniciativas destacam-se Planópolis (1927), de autoria desconhecida; o projeto "Brasília, Cidade História da América" (1928) de Theodoro Figueira de Almeida; a proposta de Carmen Portinho (1938), "Anteprojeto para a Futura Capital Federal do Brasil"; o projeto de Jalles Machado (1948) e o projeto Vera Cruz (1947) que

contou com a colaboração de Roberto Burle Marx, Affonso Eduardo Reidy e Stelio de Moraes (Schlee; Fischer 2006). Essa diversidade de projetos revela diferentes leituras sobre a nova capital e permite compreender como a vitória de Lúcio Costa refletiu uma escolha específica dentro de um campo mais amplo de experimentações modernistas (Tavares 2007).

Dos projetos pioneiros de interiorização às propostas pré-Brasília, observa-se a construção de um campo fértil de debates e tentativas que, ainda que nem sempre concretizados, contribuíram para sedimentar a ideia da cidade moderna como expressão do progresso nacional. É nesse horizonte de experimentações e utopias que se inserem a Cidade Marina e a Cidade Desconhecida, cujas análises permitem aprofundar a compreensão sobre os limites e as ambições do urbanismo modernista no Brasil.

3. CIDADE MARINA

Oficialmente anunciada em 1955, um ano antes do concurso para o Plano Piloto de Brasília, a Cidade Marina foi concebida com a proposta de criar “um sistema de vida humano e feliz, integrado à natureza que aproveita e enriquece” (Módulo 1956). Previa-se que funcionasse como um centro urbano dentro da Colônia Agrícola da Fazenda Menino (fig. 01), propriedade de Max Hermann, empresário carioca que idealizou e financiou o empreendimento. Hermann reconheceu em seus lotes de terra, situados a cerca de 250 quilômetros de Brasília, a chance de lucrar com o comércio que a nova capital inevitavelmente atrairia. Com essa perspectiva, os 90 mil hectares da colônia agrícola foram destinados à produção de insumos agrícolas voltados tanto ao abastecimento de Brasília quanto de outros centros urbanos do estado, sendo anunciada como o “futuro celeiro da capital” em alguns periódicos da época (Ribeiro; Damasceno, 2017).

Figura 1. Imagem da futura Colônia Agrícola do Menino e da Cidade Marina. © Revista Manchete, 1960.

Para desenvolver o projeto urbanístico da cidade, Hermann convidou Oscar Niemeyer, que por sua vez contou com a colaboração dos arquitetos José Lopes da Silva, José de Sousa Reis, Marcos Jaimovich e Nauro Jorge Esteves. O plano previa ainda o paisagismo de Roberto Burle Marx, um sistema de irrigação elaborado por Luigi Galiolli e a execução técnica do engenheiro Paulo Peltier de Queiróz.

Por mais que seja uma iniciativa privada, tanto a Cidade Marina quanto a colônia agrícola receberam o apoio público de Juscelino Kubitschek. Isso revela a sintonia desse projeto com o ideário desenvolvimentista de seu governo: ao alinhar a proposta da cidade a uma visão de progresso nacional. Esse apoio consolidava Marina não apenas como empreendimento econômico, mas como parte de um paradigma modernizador mais amplo, característico da transição entre a primeira e a segunda metade do século XX no Brasil (Oliveira 2023).

Em relação ao projeto urbanístico da cidade, foi planejada para abrigar 200.000 habitantes e teve seu Memorial Descritivo publicado em 1956. Em sua planta (fig. 02) a setorização, uma das características comuns às cidades modernistas, se revela pela distribuição de diferentes tipologias em zonas distintas para habitação. O centro cívico, localizado na porção norte da cidade, seria composto por edifícios públicos relacionados à cultura, lazer, serviços, administrativo e trabalho. Esta seria a zona vertical da cidade, enquanto a zona horizontal seria composta por setores essencialmente residenciais unifamiliares. Sobre a área residencial, Niemeyer comentou em entrevista para o *Diário da Manhã* (1956, ed. 19112, 14):

Evitando-se o retalhamento do solo e a antiga solução da rua para todos os fins (...) Não haverá lotes, tipo cidade jardim, não prevalecendo, portanto, o tipo de residência privada com seu pequeno e quase inútil quintal, que, comprovadamente, destrói, pelas áreas que ocupa, os locais mais interessantes e pitorescos.

Além disso, era previsto uma zona industrial e, por fim, um aeroporto – único elemento do Memorial Descritivo que, de fato, foi construído na região.

Legenda:

1. Centro Cívico
2. Aeroporto
3. Hospital e Centro de Saúde
4. Escritórios
5. Cidade Vertical (edifícios de 8 a 10 pavimentos)
6. Cidade Industrial
7. Cidade Horizontal (residências)
8. Escolas, Mercado, Ginásio, Clube, Esportes etc.
9. Zona Industrial
10. Centro Esportivo

Figura 2. Redesenho da Cidade Marina a partir do desenho publicado no Memorial Descritivo do projeto. © Autoria própria, 2024.

No que se trata sobre o fluxo da circulação da cidade, percebe-se a influência modernista em como a equipe de arquitetos separaram as vias de circulação de carros (número 8 na imagem) e as vias locais apenas para pedestres (número 7 na imagem). Sobre esse assunto, Niemeyer explicou na mesma entrevista:

No que diz respeito ao sistema de circulação da cidade, será objetivada a eliminação dos inconvenientes de risco de acidentes pelo estabelecimento de vias independentes para pedestres

e veículos. As distâncias entre locais de trabalho, estudo, recreio e habitação serão limitadas a percursos de, no máximo, 15 minutos de marcha.

Apesar da ampla divulgação, o projeto de Marina nunca saiu do papel. A mesma mídia que ajudou a promovê-lo também contribuiu para seu declínio, com reportagens que criticavam o projeto (Oliveira 2018). Além desse declínio de popularidade, a venda de lotes, iniciada no final de 1955, não atingiu os resultados esperados pelos idealizadores, já que os compradores não se mobilizaram para investir na produção agropecuária ou na construção da cidade. Após o golpe militar de 1964, as terras destinadas à cidade foram tomadas pela antiga autarquia Ruralminas, encarregada pela reforma agrária no estado.

3. CIDADE DESCONHECIDA

No que se relaciona ao projeto da Cidade Desconhecida, o conjunto de plantas foi encontrado no acervo do Arquivo Público do Distrito Federal, em um escaninho que possuía plantas variadas, nenhuma com especificações ou datas, porém vários reconhecíveis e atribuídos a autoria de Oscar Niemeyer. Referente ao conjunto urbanístico citado, ele é constituído por cinco pranchas, compostas por perspectivas, plantas e diagramas esquemáticos que se conectam com as anotações de autoria atribuída a Niemeyer. Apesar da suposta autoria ser alegada pelo Arquivo Público do Distrito Federal, procurou-se outros pesquisadores de Oscar Niemeyer e profissionais que trabalharam com ele para atestar sua caligrafia e todos os profissionais afirmam a autoria.

O projeto é estruturado em três núcleos de usos distintos: o habitacional, o industrial e a praça comunitária. As áreas caracterizam-se por uma malha urbana circular, onde as vias locais seguem paralelas ao centro da circunferência formando anéis viários, e vias principais seguindo de maneira radial. O conjunto urbanístico prevê três núcleos habitacionais, um industrial, e um centro com equipamentos públicos urbanos. Todas as diretrizes essenciais do projeto ocorrem por meio de anotações nas pranchas, em textos que expõem as justificativas práticas para as dimensões urbanísticas e infraestrutura urbana.

Para os núcleos habitacionais, o autor descreve:

A construção das casas começaria pelo arruamento (1) e a marcação progressiva dos lotes (2) dentro do pequeno declive que o serviço geral de esgoto exige. Com a fixação dos lotes os pontos de esgoto seriam construídos e os lotes entregues para a construção. Os pontos de esgoto permitiriam as mais variadas soluções. Com a construção das casas em andamento, as obras da praça comunitária seriam iniciadas.

Para os núcleos habitacionais estão previstos 1.040 lotes de 15m x 20m, organizados de maneira radial concêntrica com as vias locais seguindo o traçado radial paralelo ao centro. O círculo da zona residencial está dividido por quadrantes pelas vias arteriais, que circundam o centro em uma rotatória e também contornam os limites das quadras. No centro, há uma especificação de castelo d'água, onde abasteceria os núcleos e uma indicação de "serviço de despoluição".

Nas anotações da prancha 01, o autor cita:

É um projeto de zona habitacional, junto às áreas de trabalho, despoluída e arborizada, possuindo creche, escola, pequena biblioteca, cinema, administração, campo de esporte, etc. É a habitação suprida dos seus elementos essenciais.

Figura 3. Prancha 1 da Cidade Desconhecida. © Arquivo Público do Distrito Federal, data desconhecida.

O núcleo industrial também está delimitado por quadrantes pelas vias arteriais. Possui lotes de variados tamanhos para atender diferentes tipos de empreendimentos, com seis lotes de 50x50, quatro de 50x75, seis de 50x80, quatro de 50x125, dois de 50x150, dois de 50x250, um de 100x150, 100x250, 100x300, 100x500 e 200x500. Na área central, está previsto um castelo d'água, serviço de despoluição e um posto de saúde.

As anotações da prancha 05 descrevem:

Esta é a zona industrial, próxima das habitações como se impõe permitindo lotes dos mais variados tamanhos, servida de serviços comuns, de esgoto e despoluição.

Figura 4. Prancha 5 da Cidade Desconhecida. © Arquivo Público do Distrito Federal, data desconhecida.

Não é possível determinar a destinação do projeto, seja como cidade-satélite ou como empreendimento nos moldes do Complexo de Marina.

4. CHOQUE ENTRE CIDADE MARINA E CIDADE DESCONHECIDA: MODERNIDADES INTERROMPIDAS

A análise das propostas da Cidade Marina e da Cidade Desconhecida permite reconstituir elementos centrais do imaginário urbanístico modernista no Planalto Central. Enquanto Marina buscava responder pragmaticamente demandas concretas, como o abastecimento alimentar da futura capital, a Cidade Desconhecida revela uma dimensão mais especulativa e teórica do urbanismo, funcionando como síntese gráfica de ideais que não encontraram espaço para concretização.

Apesar das diferenças, ambos os projetos compartilham uma característica essencial: a completa desconsideração do sítio. Ignorando aspectos fundamentais como topografia, hidrografia e demais condicionantes ambientais, Marina e a Cidade Desconhecida exemplificam um modelo de urbanismo moderno descolado da realidade geográfica. Essas propostas poderiam ser implantadas em qualquer lugar, pois não estabelecem vínculos específicos com o território físico. Trata-se de uma concepção abstrata e genérica de cidade, reflexo de uma racionalidade técnica que buscava criar espaços para um sujeito igualmente genérico.

Esse traço é sintomático do que Choay (2003) aponta como o ideal modernista de uma cidade para o "homem-tipo", cuja universalização apaga as especificidades locais. Assim como a arquitetura modernista concebia edifícios para um ser humano genérico, o urbanismo produziu cidades-modelo, indiferentes ao contexto e guiadas por uma lógica de replicabilidade técnica e funcional.

Esse processo revela as tensões entre a confiança no planejamento como instrumento de transformação territorial e as limitações ideológicas e estruturais que impediram a plena realização dessas utopias. A

abstração do território acaba por fragilizar a concretização de projetos que não dialogam com as particularidades locais e sociais dos lugares onde seriam implantados.

Ao analisar essas duas propostas, evidencia-se que a história do urbanismo modernista brasileiro não se constrói apenas a partir das cidades erguidas, mas também daquelas que permaneceram no papel — fragmentos de futuros possíveis que continuam a ressoar criticamente no presente.

REFERÊNCIAS

- Arquivo Público do Distrito Federal. Coordenação de Arquivo Permanente. Fundo Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP). Série NOV-E-06, Brasília: ArPDF, s.d.
- Calvino, Italo. *As Cidades Invisíveis*. Tradução de Diogo Mainardi. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
- Choay, Françoise. *O Urbanismo: Utopias e Realidades*. Tradução de Pedro Maia Soares. 2ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2003.
- da Cunha, Euclides. 2012. *Os Sertões*. São Paulo: Companhia das Letras.
- Didi-Huberman, Georges. *Diante do tempo: história da arte e anacronismo das imagens*. Humanitas. Editora UFMG, 2012.
- Gagnebin, Jeanne Marie. *História E Narração Em Walter Benjamin*. Editora Perspectiva, 2024.
- Le Corbusier. *A Carta de Atenas*. Tradução de Myrna de Arruda Camargo. São Paulo: Perspectiva, 1993.
- Le Corbusier. *Para uma Arquitetura*. Tradução de Rita Haag. São Paulo: Perspectiva, 2000.
- Le Corbusier. *Urbanismo*. Tradução de Ariadne C. de Souza. São Paulo: Perspectiva, 2009.
- Oliveira, Gabriel. *Cidade Marina: A Miragem de Oscar Niemeyer para o Sertão Mineiro*. Biblioteca Nacional Digital. Acesso em 10 de Setembro de 2024. <https://bndigital.bn.gov.br/dossies/cidade-marina/consideracoes-finais/>.
- Ribeiro, L.; R. Damasceno. "Marina, o Sonho de Niemeyer no Sertão Mineiro que a Ditadura Abafou." 2017. Acesso em 10 de Setembro de 2024. <https://www.em.com.br/app/noticia/especiais/cidademarina/2017/09/01/cidade-marina,897082/marina-de-oscar-niemeyer-serviria-de-abastecimento-para-brasilia.shtml>
- Santos, Zamara Araújo Dos. "Filosofia e cidade: travessias, nomadismo e errância". *Especiaria: Cadernos de Ciências Humanas* 18, n. 32 (2018): 219–32. <https://doi.org/10.36113/especiaria.v18i32.2249>.
- Schlee, A. R., and S. Ficher. "Vera Cruz, futura capital do Brasil, 1955." In *Anais do IX Seminário de História da Cidade e do Urbanismo*, 2006. São Paulo: FAU-USP.
- Tavares, Jeferson. "50 Anos do Concurso para Brasília – Um Breve Histórico." *Vitruvius*, 2007. <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/08.086/234> (acessado em 10 de outubro de 2024).
- Trevisan, Ricardo. *Cidades novas*. Editora Universidade de Brasília, 2020.

16º SEMINÁRIO DO COMOMO BRASIL

O FUTURO DO PASSADO: ARQUITETURA MODERNA VIVA E URBANA

PORTO ALEGRE | DEZEMBRO | 2025